

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE INICIAL

*LEARNING STRATEGIES TO DEVELOP ORAL LANGUAGE IN
ELEMENTARY CHILDREN*

DOI.....

AUTORES:

Sandra Lidia Tobar Vera^{1*}

Luisa Haydee Díaz Moreno²

Joselyn Vanessa Rodríguez Pareja³

Cinthia Monserrate Ostaiza⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sltobar@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

La investigación se centra en las estrategias de aprendizajes para desarrollar el lenguaje oral en niños de inicial II. El lenguaje oral es importante para el desarrollo cognitivo, social y emocional, su dominio es trascendental para su futuro académico. El objetivo es establecer estrategias de aprendizajes para el desarrollo del lenguaje oral en niños del Nivel II en el Centro de Educación Inicial Mis Días Felices. Presenta una metodología descriptiva, con enfoque cuantitativo de diseño no experimental, se trabajó con 46 estudiantes y 2 docentes, se utilizó la técnica de la encuesta con 12 preguntas en escala de Likert y la ficha de observación. El 100% de docentes utilizan estrategias de aprendizajes para mejorar el lenguaje oral, 50% utilizan juego de roles, dramatizaciones de cuentos, o trabalenguas para fomentar el lenguaje oral, el 100% de los niños tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, debido a aquello, es fundamental abordar las dificultades de lenguaje oral desde el inicial; la implementación de estrategias de aprendizajes promueve de manera efectiva el lenguaje oral en estudiantes del Centro de Educación “Mis Días Felices”, las estrategias

^{1*} Licenciada en Ciencias de la Educación, Msc. Educación Parvularia Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación. Universidad Técnica de Babahoyo. Babahoyo, Ecuador. sltobar@utb.edu.ec

² Licenciada en Ciencias de la Educación Inicial. Universidad Técnica de Babahoyo. Babahoyo, Ecuador. lhdiadm@fcjse.utb.edu.ec

³ Licenciada en Ciencias de la Educación Inicial. Universidad Técnica de Babahoyo. Babahoyo, Ecuador. joselynrp@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Licenciada en Ciencias de la Educación Inicial. Universidad Técnica de Babahoyo. Babahoyo, Ecuador. ostizasc@fcjse.utb.edu.ec

basadas en experiencias lingüísticas y de interacción proporcionan una correcta comunicación verbal y expresión oral favoreciendo de esta manera un ambiente de confianza y estabilidad emocional en los niños.

Palabras clave: Estrategias de aprendizajes, lenguaje oral, desarrollo cognitivo, comunicación verbal, expresión oral.

ABSTRACT

The research focuses on learning strategies to develop oral language in preschool II children. Oral language is important for cognitive, social and emotional development, its mastery is transcendental for your academic future. The objective is to establish learning strategies for the development of oral language in Level II children at the Mis Días Felices Early Education Center. It presents a descriptive methodology, with a quantitative approach of non-experimental design, we worked with 46 students and 2 teachers, the survey technique was used with 12 questions on a Likert scale and the observation sheet. 100% of teachers use learning strategies to improve oral language, 50% use role plays, story dramatizations, or work to promote oral language, 100% of children have difficulties in language development, it is essential to address oral language difficulties from the beginning; The implementation of learning strategies effectively promotes oral language in students of the “Mis Días Felices” Education Center. Strategies based on linguistic and interaction experiences provide correct verbal communication and oral expression, thus promoting an environment of trust and emotional stability in children.

Keywords: Learning strategies, oral language, cognitive development, verbal communication, oral expression.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación curricular se desarrolló en base al tema Estrategias de aprendizajes para desarrollar el Lenguaje Oral en los niños de inicial II en el Centro de Educación Inicial Mis Días Felices. El objetivo del proyecto fue establecer estrategias de aprendizajes para el desarrollo del lenguaje oral en niños del nivel II en el Centro de Educación Inicial Mis Días Felices.

Las estrategias de aprendizajes son herramientas esenciales que aplican los docentes para la formación integral del educando, ayudan a optimizar la adquisición de conocimientos con estrategias que están centran en desarrollar las habilidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas; sobre todo las estrategias enfocadas en desarrollar el lenguaje oral y adaptadas a las necesidades de cada niño que les permitan interactuar, expresar sus pensamientos, emociones y comunicación eficaz.

La investigación se sustentó bajo la línea de investigación de la Universidad en el dominio de Educación y Desarrollo social, siendo la línea de la facultad, Pedagogía e innovación Educativa, la línea de la carrera, Educación inicial basada en competencias y proyectos y la

sublinea, Desarrollo de lenguaje y expresión corporal a través del juego y la recreación, el lenguaje es fundamental dentro de la sociedad, la etapa de educación inicial determina si el niño presenta inconvenientes en su lenguaje oral y el docente debe potenciar su aprendizaje, promoviendo su bienestar a través de experiencias significativas y adecuadas en un ambiente estimulante; explorar diferentes actividades que ayudarán al niño a tener un lenguaje oral fluido.

METODOLOGÍA

El trabajo de investigación curricular presentará un enfoque cuantitativo, porque permitirá obtener datos confiables, con base a la medición numérica, los cuales serán analizados con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, también se utilizó la estadística para la comprobación de hipótesis. Para Sampiere (2020) la investigación cuantitativa presentó los siguientes alcances: exploratoria, descriptiva, correlativa o explicativa. Permitió la revisión de la literatura desde la perspectiva teórica para la construcción del marco teórico de la investigación, así como el objetivo del investigador.

Según su nivel, la investigación fue descriptiva porque suministro información puntual y veraz del fenómeno a investigar, según Mejillón (2022) describe todos los elementos del fenómeno como su desarrollo y características. Se encargó de especificar las particularidades observables y comprobables de la población de estudio. Contribuyó a describir las estrategias de aprendizajes y los componentes del lenguaje mediante la recopilación de materiales para las soluciones del problema.

El alcance fue explicativo y se reflejó en la explicación detallada sobre el uso de estrategias de aprendizajes para el desarrollo del lenguaje oral, y en la comprensión de las causas y efectos de su implementación, cuyo objetivo fue mejorar el desarrollo del lenguaje oral en niños de educación inicial.

Según las fuentes de investigación se desarrollaron a través de la investigación documental, con la revisión de contenidos sobre la información relevante del desarrollo del Lenguaje Oral en los de niños de inicial, de esta manera se comprendieron las variables de investigación

Se aplicó la investigación de campo, porque se obtuvieron directamente los datos y contribuyó en la obtención de la información directa en el Centro de Educación Inicial Mis Días Felices, debido a que se observó de manera directa el problema que presentan los niños de inicial II.

Se presentó un diseño no experimental, ya que no se manipularon las variables, en la indagación de las estrategias de aprendizajes para el desarrollo del lenguaje oral, tal y como se observa el problema a través de la teoría de referencia y los factores involucrados. Es decir, que se midieron las variables y se estableció la hipótesis.

RESULTADOS

Una vez finalizada la aplicación del instrumento de evaluación, se llevaron a cabo la tabulación, gráficos e interpretación de los resultados. A continuación, se presentan los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes del nivel de inicial II de los paralelos A y B.

Pregunta 1. ¿Considera usted que utilizar estrategias de aprendizajes para desarrollar el lenguaje oral eleva el nivel de aprendizaje en los niños de inicial II?

Tabla 1. Desarrollo del lenguaje oral

Alternativas	Frecuencias	Porcentajes
Siempre	2	100%
Casi siempre	0	0
Algunas veces	0	0
Nunca	0	0
Total	2	100%

Elaborado por: Díaz Luisa y Silva Solange

Figura 1. Desarrollo del lenguaje oral

Análisis e Interpretación

Según los datos obtenidos en la figura 1, el 100% de los encuestados utilizan estrategias de aprendizajes para mejorar el lenguaje oral y promover el aprendizaje en los niños de inicial II. Aunque se señalan deficiencias en el desarrollo del lenguaje, los docentes muestran un fuerte compromiso en incentivar el lenguaje oral desde temprana edad. La implementación de estrategias apropiadas permitirá evaluar su eficacia y determinar las necesidades individuales de cada estudiante.

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza el juego de roles, dramatizaciones de cuentos o trabalenguas para fomentar el lenguaje oral en los niños?

Tabla 2. Juego de roles, dramatizaciones de cuentos o trabalenguas

Alternativas	Frecuencias	Porcentajes
Siempre	0	0%
Casi siempre	1	50%
Algunas veces	1	50%
Nunca	0	0%
Total	2	100%

Elaborado por: Díaz Luisa y Silva Solange

Figura 2. Juego de roles, dramatizaciones de cuentos o trabalenguas

Análisis e Interpretación

Con respecto a la información mencionada anteriormente, de la figura 2, un 50% de los encuestados indicaron que siempre utilizan el juego de roles, dramatizaciones de cuentos, o trabalenguas para fomentar el lenguaje oral y otro 50% casi siempre lo hacen. Estas estrategias interactivas y dinámicas promueven la expresión oral, la memoria, y la concentración del menor, desempeñando un papel vital para un aprendizaje significativo es fundamental que los educadores cuenten con un marco de enseñanza integral e interactiva que ayude a enriquecer la experiencia educativa desde temprana edad.

Pregunta 3. ¿Los niños presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje oral?

Tabla 3. Dificultades en el desarrollo del lenguaje oral

Alternativas	Frecuencias	Porcentajes
Siempre	0	0
Casi siempre	0	0
Algunas veces	2	100%
Nunca	0	0
Total	2	100%

Elaborado por: Díaz Luisa y Silva Solange

Figura 3. Dificultades en el desarrollo del lenguaje oral

Análisis e Interpretación

Según los datos obtenidos sobre si los niños presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, el 100% de los docentes manifestaron que algunas veces los niños tienen dificultad continuamente en esta área; están conscientes de las dificultades presentadas por los alumnos, por lo que se sugiere evaluar continuamente las habilidades lingüísticas para poder aplicar las estrategias de apoyo idóneas y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Pregunta 4. ¿Considera usted que los niños presentan un nivel de fluidez verbal acorde con su edad?

Tabla 4. Nivel de fluidez verbal acorde con la edad

Alternativas	Frecuencias	Porcentajes
Siempre	1	50%
Casi siempre	0	0%
Algunas veces	1	50%
Nunca	0	0
Total	2	100%

Elaborado por: Díaz Luisa y Silva Solange

Figura 4. Nivel de fluidez verbal acorde con la edad

Análisis e Interpretación

Según los datos presentados en la figura 4 acerca de si los niños muestran un nivel adecuado de fluidez verbal para su edad, el 50% mencionó que algunas veces y el otro 50% indicó que siempre. Los profesores observaron dificultades en la fluidez verbal de los niños, atribuyéndose a diversos factores como el contexto emocional, el nivel educativo y el entorno socioeconómico, por lo que colaboran con los padres para reforzar el apoyo en el hogar y el entorno académico.

Pregunta 5. ¿Considera usted que los niños articulan correctamente los fonemas?

Tabla 5. Articulan correctamente los fonemas

Alternativas	Frecuencias	Porcentajes
Siempre	0	0
Casi siempre	0	0
Algunas veces	2	100%
Nunca	0	0
Total	2	100%

Elaborado por: Díaz Luisa y Silva Solange

Figura 5. Articulan correctamente los fonemas

Análisis e Interpretación

El 100% de los docentes encuestados respondieron que los niños solo algunas veces articulan correctamente los fonemas. Los encuestados indicaron que los niños solo a veces logran articular correctamente los fonemas. Los resultados muestran que los niños de educación inicial tienen dificultades en la articulación de los fonemas, lo cual les dificulta pronunciar adecuadamente las palabras, no repiten las palabras que escuchan y, si lo hacen, es de manera incorrecta desde el punto de vista fonético generando un adecuado lenguaje oral. Por lo tanto, se necesita realizar un análisis profundo de las metodologías que se pueden implementar para que los niños aprendan a pronunciar correctamente los fonemas.

DISCUSIÓN

A partir de los resultados evidenciados en la presente investigación se establece que las estrategias de aprendizajes influyen en el desarrollo del lenguaje oral en niños de inicial II, ayudan a potencializar su vocabulario e incentivan el desarrollo del lenguaje oral a través de la estimulación con juego de roles, imitación de personajes, canciones infantiles, rimas,

adivanzas, trabalenguas, el uso de estrategias interactivas con actividades buco faciales que son útiles para elevar el vocabulario de los niños ayudándoles a tener una correcta comunicación verbal y expresión oral.

Los resultados encontrados en la tabla 5 sobre si las estrategias de aprendizajes elevan el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños de inicial II, el 100% de los encuestados manifestaron que siempre, esto se corrobora con el estudio de Chiriboga (2022) quien expresa que las estrategias de aprendizajes estimulan el lenguaje oral por medio de las habilidades lingüísticas al proporcionar en el niño una comunicación verbal y expresión oral favoreciendo un ambiente de confianza y estabilidad emocional en los niños.

CONCLUSIONES

Se analizaron las estrategias de aprendizajes que utiliza el docente para fortalecer el lenguaje oral en los niños de educación inicial, las estrategias que más aplican son juegos de roles, canciones infantiles, adivanzas; sin embargo, se evidenció la poca participación de los niños, dificultad en la fluidez verbal y problemas en el vocabulario, factores que repercuten en su proceso de enseñanza.

Se determinaron los referentes teóricos del desarrollo del lenguaje oral para el proceso de la comunicación de los niños, entre ellos la teoría de Vygotsky el lenguaje oral de los niños se adquieren de su entorno socio-cultural, para lograr el aprendizaje significativo, por su parte Piaget el lenguaje oral es producto de la inteligencia y es el resultado del desarrollo cognitivo madurado correctamente y no de la interacción social; por lo tanto, la cooperación de padres y docentes son fundamentales para una buena estimulación del lenguaje oral.

Se respalda la importancia y pertinencia de implementar estrategias de aprendizajes adaptadas a la edad del niño para el desarrollo del lenguaje oral, centrándose en estimular las habilidades comunicativas, la fluidez verbal, la creatividad y la memoria, en un ambiente enriquecedor donde los niños puedan expresar sus ideas y mejorar su vocabulario a través de actividades lúdicas, canciones, poemas, adivanzas, trabalenguas que contribuyan a la construcción de aprendizajes lingüísticos y la participación activa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, W. O. (2024). *Mejorando el aprendizaje de lengua y literatura en séptimo grado: estrategias metodológicas activas, en la escuela Leopoldo Lucero.*
- Agurto, B. (2020). *Nivel de lenguaje oral en estudiantes de 4 años de una institución educativa pública de Ventanilla - Callao.* 79.
<https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/33219067-f364-4894-82c6-8d66429d98ee/content>
- Bach, A., Esamat, D., Mg, A., Walter, J., & Chugden, C. (2019). *EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL FE Y ALEGRÍA 62, "SAN JOSÉ" DE WACHAPEA,*

DISTRITO DE IMAZA, 2019.

- Baque, E., & Cisneros, M. (2022). *Rimas, Loas y Trabalenguas para el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años*. file:///C:/Users/51939/Downloads/PP-000094 (1).pdf
- Basurto Solórzano, D. M., & Mendoza Vélez, M. E. (2023). Estrategia lúdica para potenciar la expresión del lenguaje oral en niños del Subnivel II de educación inicial. *MQRInvestigar*, 7(1), 828–851. <https://doi.org/10.56048/mqr20225.7.1.2023.828-851>
- Blas Avalos, B. P., & León Vásquez, D. J. (2024). Taller de estrategias educativas de gamificación para el desarrollo del lenguaje oral en niños de cuatro años de una institución particular -Trujillo, 2023. In *Universidad Privada Antenor Orrego*.
- Bolaños, S. B. (2020). Estrategia metodológica lúdica de cuentos infantiles para mejorar la habilidad de la expresión oral en el área de comunicación de los niños y niñas de 05 años de la institución educativa inicial n° 380, Chilimpampa alta, región Cajamarca; 2019”. In *Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo* (Issue 113). <https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/5092/BC-3893 BANCES PISCOYA-ROJAS PUICON.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Brown’s. (2020a). *Las etapas del desarrollo del lenguaje*. Febrero, 18. <https://bebeinnova.com/blog/2018/02/21/las-etapas-del-desarrollo-del-lenguaje/>
- Brown’s. (2020b). *Las etapas del desarrollo del lenguaje*. Febrero, 18.
- Cabrera, E. M. (2024). *Experiencia de aprendizaje para la estimulación del lenguaje oral en Inicial 2 a través de la literatura infantil*. 101–110.
- Calderon, C. enrique. (2022). *La urgencia de aprendizajes fundamentales que señala el ERCE*. <https://rutamaestra.santillana.com.co/la-urgencia-de-aprendizajes-fundamentales-que-nos-senala-el-erce-2019/>
- Calle Bacuilima, A. L. (2021). *Estrategias para la estimulación del lenguaje oral desde un enfoque inclusivo en Educación Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica “Andrés F. Córdova”*. 25. <http://201.159.222.12/bitstream/56000/1725/1/Tesis Ana Calle cambiado.pdf>
- Camizán García, H., Benites Seguí, L. A., & Damián Ponte, I. F. (2021). Estrategias de aprendizaje. *TecnoHumanismo*, 1(8), 1–20. <https://doi.org/10.53673/th.v1i8.40>
- Castro, D. A. R., & Arévalo, J. A. T. (2023). *El juego de roles para el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas del nivel inicial II, de 4 a 5 años, paralelo “A”, de la Unidad Educativa “Verbo Divino”, cantón Guaranda, provincia Bolívar, año 2023*. http://dspace.ueb.edu.ec/bitstream/123456789/3760/1/INFORME_FINAL_NELY_MONTOYA-CAROLINA_TOCTO_2021.pdf
- Chasi., P. A. C., Condemaita., J. A. Q., & Herrera, A. A. C. (2023). Rimas, loas y trabalenguas en el desarrollo del lenguaje oral. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, 1(1), 1–15. <http://files.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/200005719->

- 5135251354/19.09.43 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)...pdf
- Chiriboga, E. L. F. (2022). Estrategias de estimulación para el desarrollo del lenguaje oral en niños de educación inicial. In *Universidad Católica de Cuenca*.
- Cognosonline. (2024). *Qué son las estrategias de aprendizaje: Definición, tipos y ejemplos*. Abril, 1. <https://cognosonline.com/co/blog/estrategias-de-aprendizaje/>
- Cristina, J., & Buri, L. (2021). *Estimulación del lenguaje oral en Educación Inicial subnivel 2 a través de la pedagogía María Montessori*.
- Curicama, J. C. G. (2022). *Estrategias metodológicas para mejorar el lenguaje oral en niños de 4 años del centro de educación inicial María Guerrero Vásquez, 2021*. <https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:PFUUjRA-PZAJ:scholar.google.com/+Gestión+de+la+convivencia+escolar+y+calidad+educativa,+en+las+IIIEE+de+la+Red+de+Inter+aprendizaje+Multigrado+del+distrito+de+Lambra,+provincia+de+Abancay+Apurímac&hl=>
- Educación. (2020). *La estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil*. UNIR. <https://www.unir.net/educacion/revista/estimulacion-lenguaje-oral/>
- Fide. (2023). *Estrategias de Aprendizaje*. <https://www.fide.edu.pe/es-ec/blog/detalle/192-que-son-las-estrategias-de-aprendizaje/>
- Gob.cl. (2020). *Chile Crece Contigo cumple 10 años acompañando en su desarrollo a niños y niñas para lograr un país más equitativo*. 8 de Agosto. <https://www.gob.cl/noticias/chile-crece-contigo-cumple-10-anos-acompanando-en-su-desarrollo-a-ninos-y-ninas-para-lograr-un-pais-mas-equitativo/>
- Hotmart. (2024). *Estrategias de aprendizaje: características, importancia y uso*. 20/03. <https://hotmart.com/es/blog/estrategias-de-aprendizaje>
- Inga, G., Lema, M., & Cajamarca, C. (2024). El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años de la Unidad Educativa Veinticuatro de Mayo. *Sinergia Académica*, 7(Especial), 42–65. <https://orcid.org/0009-0004-6311-9671>
- Ispring. (n.d.). *Qué son las estrategias de aprendizaje: definición, tipos y ejemplos*. Ispring.Es. <https://www.ispring.es/blog/estrategias-de-aprendizaje>
- Lazo, D. K. V., & Chiroque, V. V. (2021). *Dimensiones del lenguaje oral e niños de cuatro años*. <https://orcid.org/0000-0002-8451-0475>
- López, J., & Lescay, D. (2023). Estrategias de comunicación para el desarrollo del lenguaje de los niños del subnivel II de Inicial. *Revista VARONA*, 76.
- Pinargote Macías, S. Y., & Hipatia Alexandra, M. I. (2022). Estrategia didáctica para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del nivel preescolar. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26(Extraordinario), 551–576. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26iextraordinario.1676>
- Pizarro, C. S. (2019). *Etapas en la adquisición del lenguaje*. Noviembre, 14. <https://centroeduc.org/etapas-en-la-adquisicion-del-lenguaje/>

- Ramirez, V. V. D. la A., & Orrala, T. M. F. (2023a). Estimulación Temprana en el desarrollo del Lenguaje Oral de niños de 2 a 3 años. In *Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena*. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Ramirez, V. V. D. la A., & Orrala, T. M. F. (2023b). Estimulación Temprana en el desarrollo del Lenguaje Oral de niños de 2 a 3 años. In *Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena*.
- Riofrio, E. M. F. (2022). *Guía Docente de Estrategias Metodológicas para desarrollar el Lenguaje Oral a través de la Literatura* (Issue 2).
- Rodriguez, M. (2019). *Estrategias-Ea2*. 1–38.
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Enf002_13/documentos/ESTRATEGIAS-EA2.pdf
- Rosoli, A., López, M., Víctor, A., Rocha, K. A., & Isaac, O. (2022). *Calidad educativa y atención integral a la primera infancia en tiempos cambiantes: reflexiones y propuestas para la acción*.
- Ruíz, Y. M. S. (2023). Juego de roles y el lenguaje oral en los niños del nivel inicial II de la Unidad Educativa José Ángel Palacio de la ciudad de Loja, periodo 2021 – 2022. In *Universidad Nacional De Loja*.
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17025/1/TESIS_WILSON_FERNANDO.pdf
- Salto-Triviño, A., & Vega-Intriago, J. O. (2023). *Estrategia didáctica para el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del subnivel inicial de la Escuela Fiscal Mixta Profesor Odón Moreira Pisco*. 6, 264–283.
- Salto Barberán, T. P., & Mendoza Vélez, M. E. (2022). Estrategia didáctica para el desarrollo de la expresión oral en infantes de Educación Inicial II. *Revista Cognosis*, 7(2), 13–26. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v7i2.4818>
- Sampiere, H. (2020). Desarrollo de la perspectiva teórica y alcance de la investigación. *Diseño y Planificación Del Plan de Investigación*, 1.
https://sga.unemi.edu.ec/media/archivocompendio/2021/08/12/archivocompendio_202181223225.pdf
- Suárez, V., Gálvez Maldonado, A. G., & Reyes Cedeño, C. C. (2023). Desarrollo del lenguaje oral en los niños de 3 a 5 años en educación inicial. *Conference Proceedings (Machala)*, 7(1), 15–29. <https://doi.org/10.48190/cp.v7n1a2>
- Villa, M. C. C. (2021). Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje: Neuroeducación en la educación inicial en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVII(4). <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37257>
- Yunga, R. A. C. (2023). Estrategias de estimulación para el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 4 años. In *Universidad Católica De Cuenca* (Vol. 1).
https://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/ucacue/15078/1/BECERRA_CANTOS_JULIANA_BELEN.pdf

